

Das Projekt „Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen“ an der Schnittstelle zu nachhaltigen Forschungsdateninfrastrukturen

Goldhahn, Dirk

goldhahn@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-1681-567X

Schering, Alf-Christian

alf-christian.schering@serbski-institut.de
Serbski institut / Sorbisches Institut Bautzen, Deutschland

Mühleder, Peter

muehleder@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-6593-5673

Naether, Franziska

naether@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-4652-6836

Das Projekt

Das Forschungsprojekt „Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen. Entwicklung einer virtuellen Arbeitsumgebung für ihre digitale Erfassung und Präsentation“ entwickelt eine digitale Plattform sorbischer Kulturdenkmale im Umfang von über 1.700 fix verortbaren Objekten im öffentlichen Raum mit Bezug zur sorbischen Geschichte, Kultur oder Sprache. Hierzu zählen beispielsweise Denkmäler, Gedenkorte, sorbische Inschriften, bedeutende Bauwerke, Begräbnisstätten sowie Werke der bildenden Kunst. Die Sorben (auch Wenden) sind eine ethnische Minderheit in Deutschland. Ihr traditionelles Siedlungsgebiet ist die Lausitz (Ostsachsen und Südbrandenburg). Im Projekt werden die technischen Grundlagen für die strukturierte Erfassung und Verschlagwortung, die inhaltliche Darstellung sowie die kartografische Visualisierung sorbischer Kulturdenkmale geschaffen mit dem Ziel, materielle Zeugnisse der sor-

bischen Kultur einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Die Infrastrukturen

Es bestehen seitens des Projekts Beziehungen zu zwei parallel entstehenden und sich in ihrer Entwicklung gegenseitig beeinflussenden Dateninfrastrukturen, mit denen eine Integration erfolgt. Dies hat beispielsweise Auswirkungen auf Datenmodellierung und Datenformate und verursacht zusätzlichen Aufwand für Arbeitsschritte wie das Mapping zwischen Datenmodellen. Gleichzeitig ermöglicht gerade dies die Abkehr von reinen Datensilos (Bruns et al., 2024) und somit eine vielseitige FAIRe Nachnutzung (Wilkinson et al., 2016) der integrierten Projektergebnisse durch Bereitstellung von Datensätzen in standardisierten Formaten und in Webportalen zur umfassenden Datenrecherche.

Die „Sorbischen Kulturdenkmale“ sind zum einen Teil und Datenlieferant des im Aufbau befindlichen Sorbischen Kulturregisters (SKR), eines digitalen Katalogs zur Erfassung des sorbischen Kulturerbes. Ziel des vom Sorbischen Institut in Bautzen koordinierten Vorhabens ist es, eine zentrale, umfassende, öffentlich zugängliche Datenbasis zu schaffen, die bisherige Insellösungen zusammenführt und alle relevanten Kulturdaten der slawischen Minderheit bündelt.

Zum anderen sind die „Sorbischen Kulturdenkmale“ ein Teilprojekt¹ des Verbundvorhabens „DIKUSA - Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen“². Dieses befasst sich mit dem „Aufbau einer technischen Infrastruktur für die Forschung zu Mobilität, Migration und Transformation von Orten, Personen und Artefakten in zeitlicher und räumlicher Perspektive“ (Goldhahn et al., 2023), um die Kompetenz der sechs Projektpartner für die digitale Aufnahme von Archivmaterial und Objektdaten in Wissensdatenbanken, deren Verlinkung mittels Referenzierungs- und Reconciliation-Diensten sowie deren Visualisierung zu stärken. Zentraler Aspekt ist die Datenintegration über Linked Data, genauer eine RDF-1.2-basierte Kernontologie (Goldhahn et al., 2024), was den Aufbau eines zentralen Datenhubs sächsischer Kulturdaten (Goldhahn et al., 2025) ermöglicht, zu dem auch die „Kulturdenkmale“ Daten beisteuern. Die Kernontologie ist dabei das Ergebnis eines projektbegleitenden Abstimmungsprozesses der DIKUSA-Projektpartner bzgl. der entstehenden Wissensbasen bzw. Datenmodelle und der eingesetzten Standards und Technologien und legt Wert auf eine Integration von Provenienzangaben mittels RDF-1.2-Reification, für eine umfassende Rückverfolgbarkeit aller Aussagen.

Die Umsetzung

Die konkrete Umsetzung des Projekts „Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen“ und dessen Kooperation mit den Infrastrukturprojekten, sowie deren jeweilige technische Grundlagen, sind Thema dieses Posters. Wir fokussieren

dabei auf die technische Umsetzung am Schnittpunkt nachhaltiger Systeminfrastrukturen. Sie richtet sich insbes. in puncto Datenmodellierung und Definition von Austauschformaten nach den in den Forschungsdateninfrastrukturen verwendeten Standards, Schnittstellen und Workflows.

Auf Datengeberseite bestand die Herausforderung zunächst darin, die Denkmaldaten, die in Form von Textdokumenten bzw. einfachen relationalen Strukturen vorlagen, in eine zeitgemäße, vom Linked-Data-Paradigma inspirierte Struktur zu überführen. Für die Entwicklung eines geeigneten Datenmodells und mit Hinblick auf die in DIKUSA verwendete Kernontologie war es notwendig, textuelle Informationen in kontrollierte Vokabulare umzuwandeln, das neben der Integration der Ausgangsdaten Hauptaugenmerk der Konsolidierungsarbeit war. Die Datenmodellierung materieller Kulturgüter erfolgte unter Verwendung einschlägiger Konzepte der für diese Art von Daten vorgesehenen Standards wie LIDO und CIDOC. Dazu gehört beispielsweise die Event-basierte Modellierung für die Abbildung von Beziehungen zu Orten, Personen und kategorisierenden Konzepten.

Entscheidend für die konkrete technische Aufstellung der Denkmaldatenbank waren die Bestrebungen, sorbische Kulturdaten in einem zentralen Wissensnetz, dem Sorbischen Kulturdatenregister (SKR)³, zu erfassen und die projektbedingt indizierte Notwendigkeit, an die DIKUSA-Kernontologie anzudocken. Durch die Umsetzung der Denkmaldatenbank mittels des für das SKR entwickelten Registerinformationssystems (RIS) konnten dreierlei Synergieeffekte erzielt werden:

1. die Nutzung von zentralen Datenmodellierungsfunktionalitäten und Datenmanagementmodulen durch Projekte mit ähnlichen Bedürfnissen bzgl. vernetzter Datenmodelle und spezieller Datentypen und -strukturen zur strukturierten Erfassung von Kulturdaten, bspw. auf Grundlage von LIDO, MODS oder RDF allgemein,
2. die Nutzung und Verwaltung gemeinsamer Normdaten und projektübergreifender deskriptiver Metadaten (wie Personen, Körperschaften, Geografika, Sachschlagworte, etc.) und
3. die somit ohne aufwändiges Mapping, weitgehend nahtlos umsetzbare Integration zwischen Denkmaldatenbank und SKR.

Ein weiterer Vorteil besteht in der gemeinsamen Entwicklung und Nutzung von Modulen zur Anbindung/Vernetzung mit anderen Linked Data-basierten Portalen, statt Insellösungen zu schaffen. Für die Anbindung an die DIKUSA-Infrastruktur ergibt sich hieraus perspektivisch die technische Möglichkeit, diese mit anderen Kulturdaten als den hier betrachteten Denkmaldaten zu bedienen. Auch die Bereitstellung der integrierten Daten für weitere Portale und Hubs (beispielsweise digiCULT.web oder NFDI-Angebote) ist wünschenswert und zu eruieren.

Sowohl technische Details wie Backend- und Frontendtechnologien der beteiligten Systeme als auch die Darstellung systemübergreifender Daten- und Workflows und die

zugrundeliegende Projektstruktur sind Gegenstand unseres Posters.

Fußnoten

1. <https://www.serbski-institut.de/projekte-kulturwissenschaften/sorbische-kulturdenkmale-in-sachsen/> (zugegriffen: 29.07.2025).
2. <https://dikusa.saw-leipzig.de/> (zugegriffen: 29.07.2025).
3. <https://www.serbski-institut.de/projekte-zentrale-vorhaben/kulturerberegister/> (zugegriffen: 29.07.2025).

Bibliographie

Bruns, Oleksandra, Linnaea Söhn, Tabea Tietz, Jonatan Jalle Steller, Etienne Posthumus, Torsten Schrader and Harald Sack. 2024. „Gotta Catch'em All: From Data Silos to a Knowledge Graph“ In *European Semantic Web Conference*, pp. 178-182. Cham, Springer Nature Switzerland.

Goldhahn, Dirk, Peter Mühleder and Franziska Naether. 2023. „There is no ‚I‘ in ‚Infrastructure‘: Creating a shared data-centric DH Infrastructure for Cultural Heritage Research in Saxony/Germany“ *Digital Humanities 2023. Collaboration as Opportunity (DH2023)*, Graz, Austria.

Goldhahn, Dirk, Franziska Naether and Peter Mühleder. 2024. „DIKUSA core ontology v1.0“ *RADAR4Culture*, DOI: 10.22000/xxDiXtLrXbLCedbS.

Goldhahn, Dirk, Peter Mühleder and Franziska Naether. 2025. „Vernetzung von Kulturdaten in Sachsen: Auf dem Weg zum DIKUSA-Forschungsdatenregister als Schlüssel zur Datenintegration“ *DHd 2025 Under Construction (DHd2025)*, Bielefeld, Germany.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, ... and Barend Mons. 2016. „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship“ *Scientific data*, 3(1), 1-9.